

DESENVOLVIMENTO DE UM WORKSHOP TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE HIPODERMÓCLISE PARA ESTUDANTES DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14518369

KOBAYASHI, Akemi Bruzzi Cecília¹
BUONICONTRO, Aparecida Edimara²
DE SOUZA, Medina Silvânia³
TOLEDO, Luana Vieira⁴

Objetivo: relatar a experiência da organização e execução de um workshop teórico-prático sobre hipodermóclise para estudantes de enfermagem. **Contexto e Descrição das atividades:** Trata-se de um relato de experiência sobre o desenvolvimento de um workshop teórico-prático sobre hipodermóclise direcionado aos estudantes do último ano do curso de enfermagem de uma instituição pública de ensino superior. O workshop foi desenvolvido por estudantes de graduação e pós-graduação com suporte de um docente, sendo um produto técnico vinculado à conclusão de um mestrado profissional. A sua organização ocorreu entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2024 e sua execução no dia 21 de fevereiro de 2024. Os envolvidos foram responsáveis pela criação de um folder educativo sobre hipodermóclise, construção da apresentação teórica e do roteiro para a demonstração prática da técnica hipodermóclise, bem como a execução da técnica de punção da via subcutânea para hipodermóclise. **Resultados:** a criação dos materiais teóricos utilizados durante o curso proporcionou o estímulo à investigação científica e a criatividade, contribuindo para a formação do senso crítico e reflexivo relacionado à temática. Em relação à demonstração prática, foi possível visualizar com maior clareza a forma como a técnica é realizada, além de proporcionar aos envolvidos a experiência de executar essa técnica em um contexto de simulação. **Considerações Finais:** destaca-se que o desenvolvimento do workshop contribuiu para aumentar o conhecimento teórico e prático nos envolvidos em seu planejamento, além de permitir aos participantes o contato com uma temática relevante e pouco difundida.

Fonte de financiamento: Bolsa de Iniciação Científica (Edital PIBIC - FAPEMIG 2023-2024)

Conflito de interesse: Não Há

Descritores: Hipodermóclise; Cursos de Capacitação; Estudantes de Enfermagem.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: cecilia.kobayashi@ufv.br

² Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: edimara.buonicontr@gmail.com

³ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: silvania.souza@ufv.br

⁴ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa-MG. E-mail: luana.toledo@ufv.br